

Гудима Н.П.

Аспірант

Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ ЧЕРКАЩИНИ У XVIII ст.

Процеси бурхливого релігійного відродження в Україні, що розпочались у 90-х рр. XX ст., і активно тривають і досі, актуалізували потребу в дослідженні історії православної церкви. Спостерігаючи за сучасними проблемами відродження релігійного життя в країні, а саме: за дебатами вчених-істориків та релігієзнавців про умови створення Єдиної Помісної Церкви в Україні, за відродженням Української Автокефальної Православної Церкви, за боротьбою щодо визнання легітимності Української Православної Церкви Київського Патріархату та визначенням ролі Української Православної Церкви Московського Патріархату в історії та сучасному житті православних віруючих в Україні, стає зрозумілим той факт, що корені цих складних питань сягають у нашу минувшину.

На особливу увагу заслуговує розгляд питань, пов'язаних з умовами існування та діяльності православних монастирів у XVIII ст., що розміщувались на території, яка зараз належить Черкаській області. В даному випадку робиться спроба огляду стану економічної діяльності та чинників, що впливали на динаміку розвитку монастирських господарств упродовж XVIII ст.

Однією з важливих складових діяльності монастирів, після збереження ними національно-релігійних традицій, була економічна діяльність. Безпосередній вплив на рівень економічного розвитку монастирських господарств мали особливості політичної ситуації, діяльність адміністративних структур та місцевих можновладців. Так, економічний стан православних монастирів залежав від внутрішньої політики в цілому та взаємовідносин з місцевою владою. Так, монастирі Лівобережжя мали сприятливіші умови для господарювання, ніж монастирі Правобережжя. Це пояснюється тим, що перші розташовувались на землях, підвладних Росії, а другі знаходились на території, що у XVIII ст. належала Речі Посполитій.

Серед головних чинників, що обумовлювали рівень господарської діяльності, було питання землеволодіння. На різних етапах існування упродовж XVIII ст. ситуація навколо монастирського землеволодіння змінювалась. Так, першу половину XVIII ст. загалом можна вважати сприятливою для розвитку монастирських господарств. Для цього періоду характерне збирання земель православними обителями, яке відбувалось істотно за рахунок дарчих чи заповітів від різних осіб. Згодом зміцнілі монастирі починають купувати землю. Ці акти засвідчувались документально. Так, із Запродажного запису мешканця с. Медведівка Лавруся Мотронинському Троїцькому монастирю на ґрунт на Зам'ятинці від 25 травня 1725 р. дізнаємось, що монастир отримав в своє користування "...футор, сад, поле в окопах и поза окопами по шлях, ставок просто футора, другий ставок, луку, где впадает речка Зам'ятница в Тясмин..."¹. Ігумени заручалися підтримкою впливових осіб та влади, аби зберегти свої земельні угіддя недоторканими. Підтверджуваний Універсал гетьмана Івана Мазепи Мошногірському монастирю, датований 20 травня 1708 р., наголошує: "...силою сего універсала укрепляем на вечные времена за теми монастирями издавна принадлежащие им ґрунты, добра и угодия, которые подробно обозначены в древних правах, данных владельцами, а именно: леса, поля пахатные и сенокосные..."². Подібні Універсали отримала братія Корсунського Онуфріївського монастиря, Красногірського Золотоніського монастиря та ін.

В зазначений період православні обителі не мали великої кількості земель. Серед дослідників даного питання не існує одностайної думки щодо розмірів монастирських землеволодінь. Використовуються такі характеристики як "значна кількість", "чимала кількість". Зрозуміло, що такі характеристики відносні. В порівнянні із володіннями поміщиків, монастирські угіддя були невеликими. Порівнюючи розміри землеволодінь серед монастирів вказаного регі-

¹ *Мариновський Ю.Ю.* Черкаська минувшина. – Кн. 1: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997. – С. 42.

² Там само. – С. 32.

ону, можна виділити відносно великі (Вознесенський Мошногірський, Ординський Виноградський, Трахтемирівський, Канівський, Троїцький Мотронинський монастирі та ін.).

Найрозвинутішою гілкою економічної діяльності православних монастирів було сільське господарство. На монастирських землях вирощували різні зернові та городні культури. Майже кожна обитель мала сад, де вирощували яблука, груші, вишні, сливи, волоські горіхи. Наявність пасовиськ давала змогу займатися тваринництвом. У монастирських господарствах розводили велику й малу рогату худобу, свиней, коней. Розвинуте було також птахівництво. Широке розповсюдження отримало бджільництво¹.

Промислове виробництво упродовж XVIII ст. мало дрібнотоварну форму та напряму було пов'язане з сільським господарством. Одними з найбільш поширених промислів були млинарство, гуральництво та пивоваріння, з яких монастирі мали непоганий прибуток. Так, у 1787 р. Онуфріївський Жаботинський монастир від продажу горілчаних напоїв отримав 13,55% від загальної суми прибутку².

Маючи надлишки виробленої продукції, монастирі починають все активніше займатися торгівлею, орієнтуючись у своїй діяльності на ринки Запорізької Січі та місцеві. В середині XVIII ст. Мошногірський монастир двічі на рік, навесні та восени, відправляв свої товари на Січ для продажу, закупаючи натомість сіль, засолену рибу, вино. Паралельно з розвитком торгово-грошових відносин практикувався примітивний обмін товарами, що свідчить про незначні об'єми торговельної діяльності³. Значну роль в господарському житті монастирів відігравали прибутки, отримані від святкових пожертвувань, торгівлі предметами культури та виконання церковних обрядів. Так, за даними Онуфріївського Жаботинського монастиря у 1787 р. прибутки від добровільних пожертвувань склали 37,33% від загальної суми, грошові збори за відправлення церковних служб – 21,80% (для порівняння: прибутки від продажу власної продукції – 4,8%, від продажу живності – 7,36%)⁴.

На рівні економічного розвитку прямим чином позначилася ситуація, що склалася в середині XVIII ст. навколо питань монастирського землеволодіння. У 60-і рр. різко загострилися міжконфесійні відносини на Правобережжі, і саме православні монастирі все частіше ставали жертвами загарбницької політики польської шляхти. В цей період значна кількість земель православними монастирями була втрачена. Це відбулось, насамперед, через утиски польської адміністрації та уніатського духовенства.

Так, численні землеволодіння Ординської (Виноградської) обители, які на початку XVIII ст. простягнулися "...від Будищ... до греблі Медяникової, а по другій стороні поля і ліса до Старосілля...", гребля Козелкова, орні поля "понад Марковським берегом до самих великих Будищ, хутори Баклійські та по другій стороні поля і ліса до Старосілля...", територія неподалік від Млієва та частина лісу біля Білозір'я, вже у 60-і рр. XVIII ст. належали трьом польським латифундистам – князям Любомирському та Яблуновському, графу Мнішку. За монастирем же лишилось урочище Старе Монастирище та сад під Будищем⁵. Почастішали випадки пограбувань православних монастирів. Мотронинський монастир після нападу жаботинського губернатора Стемпківського у 1766 р., втратив 150 голів великої рогатої худоби, 65 овець; усього було завдано збитків на суму 1568 руб.⁶

Монастирі, чия земля перейшла у власність польських латифундистів, опинились на межі зубожіння. Господарства розпоряджалися незначною кількістю реманенту. Ченці Канівського монастиря в цей час мали лише 4 вози, 2 сокири, 2 заступи та 2 коня. Одержаних врожаїв не вистачало, аби задовольнити власні потреби. Кількість ченців у таких обителях зменшувалась. Так, в різні роки другої половини XVIII ст. в Ординській обителі перебувало від 7 до 15 ченців, в Канівському монастирі від 10 осіб (станом на 1768 р.) до 6 осіб (у 1772 р.)⁷.

¹ Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія). – Черкаси, 2002. – С. 66.

² ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 97. – Арк. 99-102.

³ Крижанівський О.П., Плохий С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994. – С. 169-171.

⁴ ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 97. – Арк. 99-102.

⁵ Виноградский Ирдынский Успенский монастырь // КЕВ. – 1862. - № 2. – С. 35-36; 71-72.

⁶ Ластовський В.В. Православна церква... – С. 66.

⁷ Ластовський В.В. Православна церква... – С. 65.

Головним джерелом прибутку збіднілих монастирів залишались добровільні подаяння та кошти, отримані за виконання релігійних обрядів. За таких умов такі монастирі як Трахтемирівський, Канівський, Лисянський та багато інших, припинили своє існування.

Треба відзначити, що частина православних монастирів Правобережжя спромоглася зберегти свої земельні володіння, але це були поодинокі виключення. Вознесенський Мошногірський монастир лише частково втратив свої угіддя. Троїцький Мотронинський монастир займав хоча й невелику площу в 1777 р., – “окружність саженив 400” і фруктовий сад, та ще використовував у власних цілях 7 млинів, що знаходились на річках Медведівка та Тясмин і поблизу містечка Жаботин. Примітно, що 6 із 7 млинів монастиря, були куплені або побудовані за період від 1753 по 1761 р. Завдячуючи політичній діяльності ігумена Троїцького Мотронинського монастиря, Мельхиседека Значка-Яворського, обитель в скрутні часи мала доволі стабільне економічне становище. Господарство монастиря у 1777 р. налічувало 169 голів великої рогатої худоби, 213 голів малої рогатої худоби, 45 свиней, 11 коней¹.

У даний час православні монастирі Лівобережжя залишились недоторканими. Це сприяло подальшому розвитку їх господарств. Так, Благовіщенський Коробівський монастир станом на 1771 р. мав поміж усього 16 голів крупної рогатої худоби, а у 1773 р. вже 25 голів. Красногірський Золотоніський монастир мав 122 голови великої рогатої худоби, 394 вівці. Згодом, у 1786 р. на підставі офіційного розпорядження Красногірський Золотоніський та Михайлівський Переяславський монастирі були закриті².

Наприкінці XVIII ст. православні монастирі набули статус позаштатних. Це відбулось у результаті розподілу за штатами 1786 р. та за Височайшим рішенням від 18 грудня 1797 р. Монастирі отримали від держави фіксовану кількість земель, а ті, що згодом були куплені або ж отримані на підставі дарчих чи заповітів, обкладалися казенними податками.

Отже, для першої половини XVIII ст. стало характерним розростання земельних володінь та поступове зміцнення монастирських господарств. У другій половині – простежується тенденція зменшення рівня доходів та поступового занепаду значної кількості православних монастирів. Головною причиною ситуації, що склалася, були безкарні пограбування обителей та захват їхніх земельних угідь, здійснювані представниками польської світської влади на місцях та уніатським духовенством, за підтримки політики Польщі відносно земель Правобережжя України та політика стримування щодо розвитку монастирських господарств, впроваджена владою Росії на Лівобережжі.

Фоцан Я.І.

Аспірант

Центр українознавства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО

На сьогодні переважній більшості людей, котрі цікавляться історією та культурою України, добре відомо ім'я ректора Києво-Могилянської академії, церковного діяча та проповідника, архієпископа Могильовського, Мстиславського та Оршанського Георгія Кониського. Інформаційної пустки навколо його особи не існувало – і у XIX, і в XX ст. йому присвячувалося чимало досліджень. Але, на жаль, комплексного дослідження життя та діяльності Кониського поки що не існує: наявна на сьогодні література досить однобічно розглядає діяльність Георгія Кониського – або з точки зору його архіпастирської діяльності на теренах Могильовської єпар-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 803. – Арк. 4-5.

² Там само. – Спр. 932. – Арк. 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*